

**МНОГОАСПЕКТНЫЙ ВЕКТОР
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ**

Махмудова Муборак Фрунзаевна, старший преподаватель УзГУМЯ

Аннотация. В данной статье высказано мнение о роли русского языка в многонациональном социуме.

Ключевые слова: студент, преподаватель, русский язык, многонациональный, вектор, роль, значение, изучение, распространение.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tilining ko'p millatli jamiyatdagi o'rni haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: talaba, o'qituvchi, rus tili, ko'p millatli, vektor, rol, ma'no, o'rganish, tarqatish.

Abstract. This article expresses an opinion about the role of the Russian language in a multinational society.

Key words: student, teacher, Russian language, multinational, vector, role, meaning, study, dissemination.

Методика преподавания русского языка включает цели, содержание, объем и структуру учебной дисциплины «Русский язык», а также методы и приемы обучения русскому языку. Понимание значения русского языка как языка межнационального общения позволяет студентам исследовать условия и пути усвоения студентами точно очерченного круга знаний, овладения определенными навыками и умениями. Методика преподавания русского языка дает ответ не только на вопросы, традиционные для любой методики «чему учить?» (содержание обучения) и «как учить?» (методы и приемы обучения), но и на характерный именно для данной методики вопрос «кого учить?». Поскольку для правильного решения первых двух (общих) вопросов необходимо иметь в виду следующее: является ли изучаемый язык для студентов родным или они начинают изучать его только в общей средней школе; владеют ли студенты в какой-либо степени навыками русской речи или нет; является ли родной язык студентов близкородственным русскому или неблизкородственным, разносистемным. В любом случае, обучение русскому языку в высшем образовательном учреждении имеет воспитательное, образовательное и коммуникативное значение.

Исходя из этого, задачи обучения состоят в том, чтобы помочь студентам овладеть русским языком как средством коммуникации, пробудить интерес к изучению русского языка, стремление овладеть им, выработать прочные орфоэпические, орфографические и пунктуационные навыки. Успешное выполнение эти задач зависит, в частности, и от содержания обучения, под которым понимается система знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть студенты в процессе обучения. Воспитательная задача дисциплины русский язык в высшем образовательном учреждении заключается в том, чтобы в процессе обучения (в совокупности с обучением другими учебными дисциплинами) содействовать умственному и культурному развитию студентов, помня о том, что студенческий возраст очень активен и в этот возрастной период у личности продолжает развиваться мировоззрение, чувство

прекрасного: любовь к слову, к природе, к человеку, ко всему окружающему миру, вызывающее в нём стремление к познанию нового, восприятию красоты, окружающей их. В соответствии с этим желательно подбирать в качестве материала для упражнений тексты, отрывки их текстов русской классической художественной литературы, чтобы студенты видели все богатство русского языка, и у них возникало желание ещё более глубже ознакомиться и с русской литературой, для чего необходимо овладеть русским языком.

Образовательная задача состоит в вооружении студентов доступными сведениями о русском языке, о его звуковом, грамматическом строе и лексическом составе, а также о его величии и значении. Изучение русского языка как учебной дисциплины осуществляется, прежде всего, в процессе обучения речевой деятельности, а значит, студентам необходимо запомнить определенный запас слов, научиться употреблять их в речи по законам данного языка, овладеть навыками произношения и правописания. Обучение и воспитание, таким образом, осуществляются в органической связи. Практическое значение обучения русскому языку обеспечивается решением коммуникативных задач данной дисциплины. Все обучение должно быть направлено на то, чтобы студенты овладевали все новыми умениями и навыками. Овладение студентами речью – это не только усвоение готовых образцов, сколько умение применять на практике усвоенный языковой материал, что связано с осознанием определенных закономерностей данного языка, познанием его правил и законов, усвоением определенной суммы знаний, на основе которой формируются соответствующие умения и навыки речи. Коммуникативная направленность не означает ограничения целей курса овладением разговорной речью. Решение коммуникативных задач обеспечивает формирование и последовательное развитие навыков речи.

Таким образом, воспитательные, образовательные и коммуникативные задачи курса тесно связаны друг с другом и взаимно обусловлены. Следует отметить, что коммуникативная направленность обучения и в то же время сложность и многогранность русского языка, богатство лексических, грамматических, словообразовательных и иных средств делают необходимым знание языкового материала.

Под методом в широком значении понимается совокупность определенных средств обучения и направление в учебной работе преподавателя и студентов. В более узком значении метод – это определенный способ обучения. Значительное распространение получило деление методов в широком значении на прямой, переводный и комбинированный. В основу этого деления положено отношение к использованию родного языка при обучении неродному. Прямой метод предполагает изучение неродного языка прямо и непосредственно вне связи с родным языком студентов. Переводный метод связан с изучением неродного языка при помощи родного. При этом предусматривается семантизация слов главным образом путем перевода на родной язык и изучение грамматического строя неродного языка путем сопоставления с грамматикой родного. Общепринятым сегодня является комбинированный/смешанный метод, исключающий крайности названных выше методов и объединяющий их положительные стороны. Такой метод предполагает обращение к родному языку студентов только по необходимости, он должен объединять приемы и средства, которые обеспечивают формирование и развитие навыков русской речи у студентов. К таким приемам и средствам относятся разговорные ситуации и беседы, чтение, игры, перевод с одного языка

на другой, межъязыковые сравнения и т.д. Широкое признание получил и социально-практический метод, который предусматривает введение в речь студентов языковых форм и конструкций на основе осознания их функций и правил их употребления.

В современной методике преподавания русского языка все же большее внимание уделяется дидактическому пониманию методов как способов обучения. Известны различные толкования этого понятия и, в связи с этим разные группировки учебных методов.

Методы как способы работы преподавателя и студента классифицировались по различным основаниям. Наиболее распространенным был источник получения знаний: слово преподавателя, беседы, анализ языка (например, грамматический разбор), упражнения, работа с учебником и т.д. Метод определяет общий характер познавательной деятельности студентов, а приемы – конкретными действиями преподавателя и студента при реализации методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский метод.

Цель изучения русского языка заключается в приобретении студентами определенного круга знаний по данной дисциплине. Соответствующие методы можно условно назвать познавательными. Важнейшая цель дисциплины – формирование и развитие речевых умений и навыков. И этой цели соответствуют тренировочные методы. Учету и проверке приобретенных навыков соответствуют контрольные методы. Среди приемов обучения русскому языку выделяются дидактико-методические и предметные. Приемы первой группы – это методические разновидности действий преподавателя и студента, ведущие к усвоению материала. Одни из них соответствуют различным целям, этапам и методам (применение средств наглядности), другие уточняют, конкретизируют определенные учебные методы (сообщения учителя, выполнение того или иного рода упражнений). К этой группе относятся и логические приемы общения, сопоставления, систематизации, анализа, синтеза и т.д. Предметные методические приемы специфичны для данного учебного курса. Они зависят от характера изучаемого материала.

Речевая направленность обучения русскому языку и общий характер учебного процесса определяют специфику применения учебных методов и приемов, которые часто не только связаны между собой, но и взаимопроникаемы. Так, элементы языковых знаний обычно даются в связи с теми или иными речевыми действиями. Поэтому познавательные и тренировочные методы в ряде случаев функционируют комплексно и одновременно. Аналогичные связи свойственны и приемам различных типов. Так, приемы сопоставления относятся к числу дидактико-методических, но при его применении одновременно могут использоваться и специфические предметные приемы. Например, сравнение прилагательных и причастий (дидактико-методический прием) сопровождается указанием на их специфические признаки (предметный прием).

Выбор преподавателем методов и приемов обучения русскому языку определяется различными условиями: целями обучения, содержанием и характером учебного материала, отношениями родного и русского языков, уровнем общего и речевого развития студентов, их возрастом и этапом обучения, способностью студентов к активному усвоению материала.

Знания по русскому языку могут даваться одним из двух познавательных методов: объяснительным или поисковым.

Объяснительный метод предполагает передачу студентам уже готовой информации. Ему соответствуют такие приемы, как слово преподавателя, получение готовых знаний из учебника, получение знаний через наглядные пособия. При помощи этого метода студенты под руководством преподавателя сами приобретают знания в процессе наблюдения над фактами языка. При этом самостоятельный поиск может направляться наводящими вопросами, инструкциями и заданиями различного характера.

Поисковый метод конкретизируется такими приемами, как вопросно-ответная беседа, решение различных познавательных задач и т.д. Нередко оба метода действуют комплексно. Готовую информацию целесообразно давать, если уровень знаний студентов недостаточен для применения поискового метода; если получение информации поисковым методом займет слишком много времени; если сообщаемые сведения носят сугубо практический характер (как большинство грамматических, орфоэпических и правописных правил).

При реализации объяснительного метода используются различные приемы. Одним из основных приемов является слово преподавателя, к которому предъявляются очень высокие требования. Речь преподавателя является образцом для студентов, поэтому какие-либо ошибки или акцент недопустимы. По ходу рассказа преподавателя студенты могут отвечать на обращенные к ним вопросы, решать проблемные познавательные задачи, выполнять различного рода задания. Эти элементы поискового метода активизируют студентов и оживляют учебные занятия даже в тех случаях, если основная часть знаний сообщается в готовом виде. Большую роль в обучении русскому языку играет работа с учебником, которая продолжается и дома. Работа с учебником русского языка в условиях особенно полезна. Студент приобретает умение самостоятельно работать, понимать и анализировать материал, тренируется в технике чтения на русском языке. Информация в учебниках русского языка дается в готовом виде объяснительным методом. По учебнику также закрепляются знания, полученные от преподавателя. Проблемный подход к процессу познания находит немало сторонников в теории и практике обучения. Самостоятельные «открытия» студентов при получении знаний (поисковый метод) не только ведут к усвоению информации, но и активизируют мышление и речь студентов и повышают их интерес к процессу обучения. Однако метод самостоятельного поиска имеет и слабые стороны: большие затраты времени, далеко не любая информация может быть получена самостоятельно. Используя поисковый или объяснительный методы, важно учитывать специфику учебной дисциплины, уровень знаний и развития речи на данном языке, затраты учебного времени, характер информации, соотношение русского и родного языков. Обучение русскому языку имеет еще большую практическую направленность, чем изучение его как родного.

Таким образом, применение различных методов при обучении студентов русскому языку поможет достичь намеченных целей.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 «О Концепции развития системы высшего образования до 2030 года» от 8 октября 2019 года: <https://president.uz/ru/lists/view/2966>

2. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.